

Biologisen kuvadatan siirtäminen ja analysoiminen tehokkaasti web-käyttöliittymien avulla

Tutkijat voivat siirtää laskentansa Googlen Colabista CSC:n ympäristöön uuden sovelluksen avulla. Samanlaista menettelytapaa voidaan soveltaa, jos halutaan vaihtaa yhdestä superlaskenta-ympäristöstä toiseen.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen sovellusasiantuntija **Laxmana Yetukuri** ja Turun biotiedekeskuksen erikoistutkija **Michael Courtney** ovat kustomoineet grafiikkaprosessoreilla varustettujen kannettavien tietokoneiden liittämisen CSC:n superlaskentaympäristöön, jotta niitä voidaan käyttää syväoppimisen mallien luomiseen biologisesta kuvantamisdatasta. Kannettavat laitteet on kehitetty Turun biotiedekeskuksen ryhmässä. Tarjolla on myös avoimen lähdekoodin työkalupakki ImageJ/Fiji syväoppimisen mallien luomiseen mikroskopiassa. Sen käyttöä tutkitaan CSC:ssä, ELIXIR -infrastruktuurin Suomen noodissa.

Turun biotiedekeskuksessa on käytetty Googlen Colab Notebook -pilvipalvelua, jonka kautta voi analysoida ja visualisoida dataa. Laajan skaalan data-intensiivinen tutkimus kohtaa kuitenkin rajoitteita, kun käytetään Googlen maksuttomia palveluja. Tutkijat tarvitsevat huomattavasti peruskäyttäjää enemmän tallennus- ja laskentakapasiteettia datankäsittelyyn. CSC:n superlaskentaympäristö tarjoaa akateemisille käyttäjille ylivoimaisen maksuttoman tallennus- ja laskentakapasiteetin, ja nyt Google Colab -ympäristön voi vaihtaa CSC:n laskentapalveluun. Henkilökohtaisella tietokoneella pääsee helposti CSC:n laskentaympäristöön

web-selaimen avulla, kiitos käyttäjäystävällisen käyttöliittymän.

Tutkijat voivat siirtää laskentansa Googlen Colabista CSC:n ympäristöön käyttämällä sisäisesti kehitettyä konttitekniikkaa. Sovellusten kontittamisen (container wrapper) avulla tutkijat saavat määrittää vakioitun ympäristön, jossa he voivat ajaa tieteellisiä ohjelmistojaan. Ohjelman koodi kirjastoineen ja asetuksineen asetetaan konttiin. Kun ohjelmistot ja data on paketoitu kontissa omaan wrapper-työkaluun, seuraavat käyttäjät voivat aloittaa sovelluksen käytön ilman esiasennuksia. Samanlaista menettelytapaa voidaan soveltaa, jos

Automatisoidulla mikroskoopilla otettu esimerkkikuva neuronista, jossa on merkittynä proteiinin muoto. Proteiini leviää erikoisella tavalla. SynGAP1-proteiini muodostaa pistekeskittymiä, jotka todennäköisesti kuvaavat synapsien yhteyksiä. Signaali on korostettu kirkkaalla purppuralla tai oranssilla.

halutaan vaihtaa yhdestä superlaskentaympäristöstä toiseen.

”Teemme tutkijoiden työn helpommaksi. Meillä on helpot ohjeet sovelluksen asentamiseen kustomoituihin tietokoneisiin. Kun projektin jäsen asentaa sovelluksen, muiden tutkijoiden ei tarvitse asentaa mitään ohjelmistoja käyttääkseen näitä kustomoituja koneita, vaan he voivat heti aloittaa työskentelyn. CSC:n laskentaympäristöön pääsee käyttöösi (www.puhti.csc.fi) avulla muutamalla klikkauksella”, sanoo Yetukuri.

”Biologinen kuva-analyysi tarvitsee laajempaa levytilaa tallentamiseen. CSC:n ALLAS tarjoaa hyvän tallennusympäristön.

”Biologinen kuvantaminen ja kuvien data-analyysi hyödyntää algoritmeja, joiden avulla saadaan kuvista merkittävä määrä lisää informaatiota.”

Laskentaympäristöön pääsee, kun on saanut käyttäjätunnuksen CSC:ltä”, Yetukuri jatkaa.

Biologinen kuvantaminen ja kuvien data-analyysi hyödyntää algoritmeja, joiden avulla saadaan kuvista merkittävä määrä lisää informaatiota. Informaatiota voidaan käyttää hahmontunnistukseen ja kuvadan luokitteluun, jolloin saadaan biologisesti

merkittävää informaatiota. Tässä käyttötarkoituksessa Yetukurin ja Courtneyen tarkoitus on kehittää koneoppimisen malleja aivohäiriöitä aiheuttavien SynGAP1-geenivarianttien tunnistamiseen sekä tulevaisuudessa lääkeseulontaan.

Apu aivojen kehityshäiriöiden tutkimiseen

Courtney, tutkijatohtori Li-li Li ja heidän kollegansa selvittävät Turun biotiedekeskuksessa SynGAP1-proteiinien tautia aiheuttavia variantteja. SynGAP1-geeni sijaitsee kuudennessa kromosomissa ja tuottaa SynGAP -proteiinia. Proteiini säätelee sy-

Kuvassa näkyy epiteelisoluja. Harjoitusdatalla demonstroidaan ja kehitetään koneoppimisen malleja. (Kuva: Googlen Colab notebook-sovellukset kehittänyt ZeroCostDL4Mic-ryhmä).

napseja, joiden kautta hermosolut kommunikoivat toistensa kanssa. SynGAP1-geenin variantti aiheuttaa sen, ettei SynGAP1-proteiinia muodostu riittävästi. Tämä johtaa siihen, että hermosolujen välinen viestintä vaikeutuu. Tämä puolestaan johtaa monin neurologisiin sairauksiin. Normaaliin aivojen kehittymiseen tarvitaan kaksi virheetöntä geeniä, jotka koodaavat SynGAP1-proteiinia. Mutaatiot voivat johtaa siihen, että toinen geeni ei ilmenny, jolloin tulee kehitysviiveitä.

SynGAP1-enkefalopatia on varhain ilmenevä älyllinen kehitysvamma. Sairaudenkuvalla ominainen kehitysviive havaitaan pääsääntöisesti ensimmäisen tai toisen ikävuoden aikana. Lisäksi noin kahdeksalla enkefalopatia-potilaalla kymmenestä todetaan epilepsia. Epilepsian oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, ja se voi olla vaikeahoitoinen. Käyttäytymishäiriöitä ja autismia ilmenee puolella potilaista.

Turun biotiedekeskuksen mikroskopian seulontayksikössä analysoidaan normaaleja SynGAP1-geenejä sekä pistemutaatioita, jotka voivat aiheuttaa proteiinin toiminnan heikentymistä, joissain tapauksissa lähes olemattomalle tasolle. Pistemutaatiot muuttavat vain yhden aminohapon proteiinissa,

mutta se mitä tästä seuraa, vaatii lisäselvyyttä.

SynGAP1-proteiini esiintyy vain hermosoluissa. Korkean suoritusstehon mikroskoopilla voidaan tarkastella samanaikaisesti 384 elävän hermosolun verkkoa ajan myötä. Hermosoluissa SynGAP1 merkitään fluoresentilla proteiinin tunnisteella, joka voidaan havaita virittyneellä valolla. Jokaisessa hermoverkossa normaali SynGAP1 tai erilainen sairautta aiheuttava muoto voidaan tutkia. Kuvien perusteella voidaan havainnoida poikkeavuuksia proteiinien toiminnassa.

Tämä lähestymistapa tulevaisuudessa erittäin arvokas lääkekeseulonnoissa

Mikroskooppi tekee automaattisen kuva-kaappauksen ja voi ottaa näytteitä hermoverkoista 20 sekunnin välein. Kun tutkitaan proteiinin eri variantteja, voidaan verrata, onko sen toiminta normaalia, tehostunutta tai kokonaan lakannut. Tehostunut tai lakanut toiminta voi johtaa sairauteen.

”Olemme pystyneet tekemään koe- ja analyysijärjestelyitä, jotka selvittävät tavallisuudesta poikkeavia vaurioituneen SynGAP1:n toimintoja. Tämä mahdollisesti tar-

Menetelmämme avulla voimme havaita, onko näillä geenivarianteilla samanlainen puutteellinen toiminto kuin tiedetyillä sairautta aiheuttavilla varianteilla”

joaa tulevaisuudessa väylän lääkeaineseulontaan. On myös sairastuneista potilaista löydettyjä geenivariantteja, mutta ei tiedetä, miten tai ovatko ne ylipäättään aiheuttaneet sairauden. Menetelmämme avulla voimme havaita, onko näillä geenivarianteilla samanlainen puutteellinen toiminto kuin tiedetyillä sairautta aiheuttavilla varianteilla”, sanoo Michael Courtney.

Kun näytteiden valmisteluun liittyvät vaatimukset olivat täyttyneet, olennainen askel oli kehittää syväoppimisen malli, joka automatisoi SynGAP1-pisteiden (puncta) tunnistamisen. Ne ovat yleensä synapseissa. Pisteet ovat erillisiä kuva-alueita, joissa fluoresentti tunniste on näkyvissä.

”Kun nämä on tunnistettu, niiden lukumäärä ja noin 25 ominaisuutta jokaisesta alueesta voidaan poimia. Kun tämä on näytetty toteen, tämä lähestymistapa on tulevaisuudessa erittäin arvokas lääkekeseulon-

noissa. Seulonnoissa jokainen pistemutaatio altistetaan jokaiselle seulontakirjaston peräti 4000 erilliselle lääkeaineelle.”

Courtneyn mukaan vain lääkeaineita testaamalla on toivoa löytää yhdiste, joka on jo tunnettu kliinisestä turvallisuudesta

ja siedettävyydestä. Tämä informaatio on korvaamaton klinikoille ja potentiaalinen oikotie hyötyjen saamiseksi potilaille.

”Kun tutkimme harvinaisia sairauksia ja proteiinin erilaisia variantteja, on erittäin vaikeaa toteuttaa minkäänlaisia

kliinisiä kokeita tehokkaiden lääkkeiden löytämiseksi puhumattakaan jopa eläinmallien tuottamisesta. Tämä tautia aiheuttavien varianttien moninaisuus on erittäin haastavaa.”

20.2.2023 | Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

Tutkimusta on rahoittanut SynGAP Research Fund US,EU, ja Leon and friends e.V.

FIRI

Suomen Akatemia on tukenut artikkelin tuentaa apurahalla numerolla 345591, joka on myönnetty FIRI 2021-hankkeelle ”ELIXIR European Life-Sciences Infrastructure for Biological Information”.

A free and open-source notebook for Deep-Learning in microscopy at CSC. Possibility to run Google Colab notebooks at CSC HPC environment via the web interface

GitHub: <https://github.com/yetulaxman/ZeroCostDL4Mic>

The story behind ZeroCostDL4Mic, or How to get started with using Deep Learning for your microscopy data

<https://focalplane.biologists.com/2021/01/18/the-story-behind-zero-cost-dl4mic-or-how-to-get-started-with-using-deep-learning-for-your-microscopy-data/>

Democratising deep learning for microscopy with ZeroCostDL4Mic

<https://www.nature.com/articles/s41467-021-22518-0>

Turun biotieteen keskus

<https://bioscience.fi>

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

Puh. +358 9 457 2821 e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org